

ВЕСТНИК

Харьковского
Регионального
Института
Проблем
Общественного
Здравоохранения

ВІСНИК
Харківського
Регіонального
Інституту
Проблем
Громадської
Охорони
Здоров'я

BULLETIN of
Kharkiv
Regional
Institute of
Public
Health
Services

Харьковский Региональный Институт Проблем Общественного Здравоохранения
Код ЕГРПОУ 26419943.

Дата государственной регистрации: 01.08.2003.

Номер записи в ЕГРПОУ: 1 480 120 0000 001081. Дата записи: 01.09.2004.

Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения

Издается с 2004 года.

Год Номер

2004 - 1, 2
2005 - 1(3), 2(4), 3(5), 4(6), 5(7), 6(8)
2006 - 1(9), 2(10), 3(11), 4(12), 5(13), 6(14)
2007 - 1(15), 2(16), 3(17), 4(18), 5(19), 6(20)
2008 - 1(21), 2(22), 3(23), 4(24), 5(25), 6(26)
2009 - 1(27), 2(28), 3(29), 4(30), 5(31), 6(32)
2010 - 1(33), 2(34), 3(35), 4(36), 5(37), 6(38)
2011 - 1(39), 2(40), 3(41), 4(42), 5(43), 6(44)
2012 - 1(45), 2(46), 3(47), 4(48), 5(49), 6(50)
2013 - 1(51), 2(52), 3(53), 4(54), 5(55), 6(56)
2014 - 1(57), 2(58), 3(59), 4(60), 5(61), 6(62)
2015 - 1(63), 2(64), 3(65), 4(66), 5(67), 6(68)
2016 - 1(69), 2(70), 3(71), 4(72), 5(73), 6(74)
2017 - 1(75), 2(76), 3(77), 4(78), 5(79), 6(80)
2018 - 1(81), 2(82), 3(83), 4(84), 5(85), 6(86)
2019 - 1(87), 2(88), 3(89), **4(90)**

Распространяется по подписке, бесплатно.

Языки публикаций: русский, украинский, английский, немецкий, французский, испанский.

Подписано в печать: 31.08.2019. Протокол № 4'2019/вестник.

Редакционный совет:

Шевченко А.С. – м. м., э., п., шеф-редактор

Калмыков А.А. – д.мед.н., доцент

Степаненко А.Ю. – д.мед.н., доцент

Шевченко В.В. – к.т.н., доцент

Прус В.В. – к.т.н., доцент

Шайда В.П. – к.т.н., доцент

Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я

Видається з 2004 року.

Розповсюджується безкоштовно.

Мови публікацій: російська, українська, англійська, німецька, французька, іспанська.

Bulletin of Kharkiv Regional Institute of Public Health Services or Bulletin of Kharkov Regional Institute of Public Health Services

Published since 2004.

Distributed free of charge.

Languages of publications: Russian, Ukrainian, English, German, French, Spanish.

ПСИХОСОМАТОЗЫ: ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ

Кришталь Е.В.^а, Мищенко А.Н.^б

^аХарьковская медицинская академия последипломного образования

^бХарьковский Региональный Институт Проблем Общественного Здравоохранения

Аннотация. Проведено изучение теорий происхождения психосоматических заболеваний и причин их возникновения. Рассмотрены определение терминов «психосоматика» и «психосоматозы», классификация, взаимосвязь между психическим состоянием пациента и соматическими заболеваниями, которыми он страдает. Дана характеристика групп психосоматических заболеваний, поделенных по патогенезу и функциональной структуре психосоматической связи. Рассмотрена программа медико-психо-социальной помощи больным с психосоматическими заболеваниями.

Ключевые слова: психосоматика, психосоматозы, «Чикагская семерка», стрессовые ситуации, ресоматизация, десоматизация, соматическая готовность.

Психосоматика – направление медицинской психологии и практической медицины, занимающееся изучением влияния психологических факторов на возникновение и течение соматических заболеваний [1].

В наше время расстройства психосоматики имеют высокую распространенность среди населения, особенно в урбанизированных странах – их частота колеблется от 15,00 до 60,00% среди населения, а среди пациентов первичной практики – от 30,00 до 57,00%. Общая статистика показывает, что треть пациентов, получающих медпомощь, первично страдают от эмоциональных расстройств. За последние 25–30 лет отмечается резкое повышение численности больных с психосоматическими расстройствами. Это касается, прежде всего, заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистых патологий, хронических неспецифических болезней и эндокринных расстройств [2–4].

Общее количество психосоматических заболеваний среди людей трудоспособного возраста колеблется в пределах 50,00–70,00%. Так, например, изучена распространенность заболеваний, возникающих при воздействии психологических перенапряжений: артериальной гипертонии – 30,00–40,00%, ишемической болезни сердца – 5,00–10,00%, язвенной болезни – 6,00–10,00%, сахарного диабета – 5,00–7,00%, бронхиальной астмы – 1,00–5,00% и ревматоидного артрита – 1,00% [4].

Впервые причины психосоматических заболеваний были описаны Францом Александером, объяснившим их возникновение наследственной предрасположенностью, отрицательным эмоциональным отношением в семье и сильными переживаниями. С психосоматикой связывают много различных определений и направлений в исследованиях, неоднородных между собой в постановке проблем и методах изучения.

Все психосоматические заболевания принято делить на 3 группы, симптомы которых отличаются по патогенезу и своей функциональной структуре психосоматической связи:

- конверсионные синдромы (бессознательная демонстрация симптомов, объективно отсутствующих и затрагивающих органы чувств и произвольную моторику);
- функциональные синдромы (функциональные нарушения отдельных органов или систем органов без патофизиологических изменений с яркой картиной неопределенных жалоб, сопровождающиеся внутренним беспокойством, депрессией, страхом, нарушениями сна);
- психосоматозы (в основе лежит первичная телесная реакция на конфликтное переживание, сопровождающаяся изменениями и патологическими нарушениями в органах).

Ф. Александер выделил группу психосоматических заболеваний, которую ныне считают классической – так называемая «Святая семерка» («Чикагская семерка»), в которую включаются [3]:

- язва желудка и двенадцатиперстной кишки;
- язвенный колит;
- нейродермит;
- бронхиальная астма;
- артериальная гипертензия;
- гиперфункция щитовидной железы;
- ревматоидный артрит.

В большинстве случаев, причинами возникновения этих заболеваний у пациентов являются именно психосоматозы. Но достоверно выяснить, что конкретно является пусковым фактором для запуска «Чикагской семерки» до сих пор так и не удалось. На данный момент существует множество теорий возникновения и развития психосоматических заболеваний. Из них следует выделить:

Теория психосоматического симптома как результат конверсии психической энергии. Под конверсией подразумевается смещение психического конфликта и попытка разрешения его через различные симптомы в области тела – соматические, моторные или чувственные. Происходит как бы переход из психической в соматическую иннервацию. Либи́до отделяется от бессознательных и вытесненных представлений, преобразуя его энергию в соматическую сферу.

Теория психосоматического симптома как результат разрешения конфликта в вегетативной нервной системе. Согласно модели вегетативного невроза, если бессознательный конфликт не имеет выхода во внешнем проявлении, то он приводит к эмоциональному напряжению, которое сопровождается устойчивыми изменениями в вегетативной нервной системе.

Теория модели двухэшелонной линии обороны Митчерлиха. Митчерлих представил некую последовательность в развитии психосоматического процесса. Сперва человек справляется с конфликтом при помощи психологических средств на психосоциальном уровне:

- зрелая личность пробует разрешить конфликт путем обсуждения соответствующих проблем или посредством механизмов защиты в виде вытеснения сублимации;
- когда механизмов защиты становится недостаточно, начинают подключаться патологические защитные механизмы в виде невротической депрессии, навязчивых идей и действий, страхов;
- если не удастся справиться с конфликтом психическими средствами (не срабатывает первая линия обороны), тогда присоединяется защита второго эшелона – соматизация, приводящая к изменениям в том или ином органе (язва желудка, нейродермиты, артериальная гипертензия и т.д.).

Теория ресоматизации и десоматизации Шура. Согласно модели десоматизации и ресоматизации, в раннем детстве для человека присуще *единое «психофизиологическое переживание»*.

Так, ребенок, испытывая страх (реакция на психическом уровне), одновременно дрожит, потеет, учащенно дышит (реакция на соматическом уровне). Описывая дальнейшее развитие ребенка как процесс десоматизации, Шур отмечал нейтрализацию и усовершенствование энергетических напряжений (либидоносных и агрессивных). С возрастом постепенно дифференцируется ЦНС и ВНС, совершенствуются психические и соматические механизмы. Постепенно активные действия и соматические реакции заменяются речью и внутренними переживаниями, но в результате неблагоприятного развития или воздействия стрессовых факторов нормальный процесс десоматизации может обернуться регрессией в форме ресоматизации аффекта [4].

Был проведен опрос по поводу отношения к психосоматике и психосоматозам в частности у практикующих специалистов таких направлений, как неврология (6), иммунология (6), терапия (6), дерматология (6) и эндокринология (6) – рис. 1.

Задавались вопросы не только об отношении специалистов к данной категории заболевания, но и о способах выявления и лечения заболеваний. Проводились обсуждения на тему выбора мест лечения (специализированные психиатрические или же общепрофильные стационары), методов лечения (фармакотерапия или психотерапия), нужды лечения как соматического так и психологического аспекта заболевания.

Мы получили такие результаты опроса: среди опрошенных неврологов все доктора близко ознакомлены с психосоматозами, в своей практике лечили большое количество больных с этим заболеванием. По их мнению таких пациентов необходимо лечить в профильных психоневрологических стационарах, комбинируя соматическую терапию с психотерапией.

Рис. 1. Результаты опроса практикующих специалистов.

Среди иммунологов четверо специалистов утверждали, что треть их пациентов страдает психосоматозами. По их опыту, такие больные лучше откликаются на медикаментозное лечение. Ещё двое специалистов считали, что эра психосоматических расстройств уже прошла и в наше время всегда можно найти физическую причину соматическому заболеванию.

Из терапевтов трое специалистов определили, что после более подробного обследования больных с патологиями желудочно-кишечного тракта у 60,00% выявлены психосоматические заболевания, которые впоследствии подтверждались психиатрами. Специалисты всегда стараются привлекать психотерапевтов к случаям лечения таких пациентов. И в дальнейшем после лечения соматического заболевания, «передают» таких больных к специалистам психотерапевтического профиля. Однако трое специалистов хоть и признают психосоматозы как существующие заболевания, считают, что привлекать психиатров или психотерапевтов к лечению таких больных не стоит и предпочитают лечить только соматическое состояние пациентов.

Из числа опрошенных дерматологов пятеро врачей после безуспешных попыток лечения дерматитов обращались за консультациями к психиатрам и психотерапевтам, а после выявления связи между возникновением соматического заболевания и психическим состоянием больного продолжали лечение таких пациентов совместно с психотерапевтами. Ещё один дерматолог утверждал, что вероятность возникновения

дерматитов на фоне психосоматоза минимальная. И если не сразу удаётся выявить причину заболевания, то стоит просто провести более обширное диагностическое обследование.

Эндокринологи утверждали, что мало кто из них за свою практику встречал психосоматические заболевания. Всего двое специалистов лечили пациентов с эндокринными патологиями на фоне психоэмоционального стресса или травмы. После подтверждения причины возникновения нарушений и симптоматического лечения заболевания, они передали своих больных в руки психотерапевтов и пациенты продолжали своё лечение уже на базе психотерапевтических отделений. Оставшиеся четверо специалистов считали, что все эндокринные патологии имели исключительно соматическую природу и привлекать специалиста психотерапевта абсолютно было бессмысленно.

Считается, что лечение психосоматических расстройств должно быть комплексным, строго индивидуальным и включать три блока помощи (медицинский, психологический и социальный).

Медикаментозная терапия должна включать лечение не только соматического заболевания, но и воздействие медикаментов направленных как на центральную нервную систему и психическую сферу, так и на психические реакции личности. При определении метода терапии учитывают клинику психосоматических расстройств. Психотропные средства показаны в первую очередь при преобладании в клинической картине тревожно-фобических расстройств, ипохондрических фобий и других расстройств.

Проводимая совместно с медикаментозным лечением симптоматическая психотерапия снижает тревожность и придает личностный смысл лечебному процессу. Больному необходимо помочь осознать, что симптом – это просто сигнал или символ какой-либо бессознательной проблемы. Большинство психотерапевтических вмешательств работают с внутриспсихическим конфликтом, пытаясь сделать бессознательное осознанным, укрепляя эго человека, развивая устойчивый, верный образ «себя». В дальнейшем при успехе первого этапа психокоррекции задачи психотерапии переходят к интеграции эго и тела, возвращению чувствительности тела через осознание проблем, вытесненных в бессознательное. Речь идет о телесных зажимах, блоках, удерживающих подавляемые порывы и эмоции.

Социальная терапия направлена на повышение социального функционирования больного, реадaptацию в семье и обществе.

Таким образом, после изучения проблемы психосоматозов было установлено:
– психосоматические заболевания объединяют в себе большое количество симптомов, которые различаются по патогенезу и функциональной структуре;

- не смотря на свою широкую распространенность и актуальность в наше время, однозначную причину возникновения психосоматозов выявить так и не удалось, хотя существует множество разных теорий;
- не все специалисты медицинского профиля признают существование психосоматозов как заболевания. Многие игнорируют причины возникновения патологии, тем самым назначая больному неправильное лечение;
- пациентам с психосоматическими расстройствами обязательно стоит консультироваться у врачей-психотерапевтов;
- лечение психосоматических расстройств должно быть комплексным. Не стоит беспричинно назначать больным исключительно медикаментозное лечение. Обязательно стоит проводить психотерапевтические сеансы, во время которых доктор помогает больному осознать причину его заболевания и вместе они находят варианты её разрешения.

Литература

1. Кулаков С. А. Основы психосоматики. СПб.: Речь, 2003. 288 с.
2. Бройтигам В., Кристиан П., Рад М. Психосоматическая медицина: кратк. учебн.; пер с нем. Г. А. Обухова, А. В. Бруенка; предисл. В. Г. Остроглазова. М.: Гэотар медицина, 1999.
3. Александер Ф. Психосоматическая медицина. Принципы и практическое применение; пер. с англ. С. Могилевского. М.: Изд-во Эксмо-Пресс, 2002.
4. Сидоров П. И., Новикова И. А. Психосоматические заболевания: концепции, распространенность, качество жизни, медико-социальная помощь больным // Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. 2010. № 1. URL: <http://medpsy.ru>

Про авторов:

Кришталь Евгений Валентинович, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой сексологии, медицинской психологии, медицинской и психологической реабилитации Харьковской медицинской академии последипломного образования, ORCID 0000-0002-2770-9170

Мищенко Александр Николаевич, кандидат медицинских наук, доцент, начальник Неврологического департамента Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения, alex_mischenko1976@ukr.net, ORCID 0000-0003-0043-2252

Для цитирования, на русском: [Кришталь ЕВ, Мищенко АН. Психосоматозы: теории происхождения и современные взгляды. Вестник ХРИПОЗ (ISSN [2707-9287](https://doi.org/10.5281/zenodo.3996269); Харьков), 2019;4(90):24-30. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3996269>]

Для цитування, українською: [Кришталь ЄВ, Міщенко ОМ. Психосоматозів: теорії походження і сучасні погляди. Вісник ХРИПОЗ (ISSN [2707-9287](https://doi.org/10.5281/zenodo.3996269); Харків), 2019;4(90):24-30. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3996269> (Рос.)]

Проведено вивчення теорій походження психосоматичний захворювань і причин їх виникнення. Розглянуто визначення термінів «психосоматика» і «психосоматозів», класифікація, взаємозв'язок між психічним станом пацієнта і соматичними захворюваннями, якими він страждає. Дана характеристика груп психосоматичних захворювання, поділених по патогенезу і функціональною структурою психосоматичної зв'язку. Розглянуто програму медико-психосоціальної допомоги хворим з психосоматичними захворюваннями.

Ключові слова: психосоматика, психосоматози, «Чиказька сімка», стресові ситуації, ресоматизація, десоматизація, соматична готовність.

Cite as, in English: [Krishtal EV, Mishchenko AN. Psychosomatoses: theories of origin and modern views. Bull KhRIPHS (ISSN [2707-9287](https://doi.org/10.5281/zenodo.3996269); Kharkiv), 2019;4(90):24-30. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3996269> (In Rus.)]

The study of theories of the origin of psychosomatic diseases and the causes of their occurrence has been carried out. The definition of terms "psychosomatic" and "psychosomatoses", its classification, the relationship between the mental state of the patient and the somatic diseases that he suffers from are considered. The characteristic of groups of psychosomatic disorders, divided by pathogenesis and functional structure of psychosomatic connection, are given. The program of medical and psychosocial assistance to patients with psychosomatic diseases is considered.

Keywords: psychosomatic, psychosomatoses, "Chicago Seven", stressful situations, resomatization, desomatization, somatic readiness.

Поступила в редакцію 26.06.2019. Опублікована 11.08.2019.